

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378944>

DÓRETIWSHILIK MEKTEPLERDE “JAS JURNALISTLER” DÓGEREGIN SHÓLKEMLESTIRIW HÁM ALIP BARIW

Davletalieva Zaxima Salievna

*I.Yusupov atındaǵı dóretiwshilik mektebi
qaraqalpaq tili hám ádebiyat páninen
joqarı kategoriyalı muǵállım.*

Annotaciya: *Bul maqalada dóretiwshilik mektebi oqıwshılarında jurnalistlik qábiletti qalıplestiriw hám rawajlandırıw máseleleri sóz etiledi. Dóretiwshilik mektebi tek jazıwshı, shayırlardı ǵana emes, al jurnalistlerdi de jetilistirip shıǵarıwı maqsetke muwapıq. Bir tárepten bul eki baǵdar da tikkeley dóretiwshilik penen baylanıslı. Avtor bul maqalasında “Jas jurnalistler” dógeredin qalay shólkemlestiriw hám alıp bariw kerek ekenligi haqqında jeke pikirleri menen bólısedi. Dógerekti shólkemlestiriwde qanday maqset qoyıw kerek, oǵan erisiwde nelerge ámel qılıw kerek ekenligin ashıp beredi. Dógerekti alıp bariwda oqıwshılar menen qalay islesiw kerekligin, qanday metodlardan paydalansa bolatuǵının aytadı. Bulardı óz tájiriýbesinde sinap kórgenligi hám unamlı nátiýje bergenligi haqqında sóz etedi.*

Annotaciya: *Ushbu maqola ijod maktabi o'quvchilarida jurnalistik qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirish masalalarida so'z yuritadi. Ijod maktabi faqat yozuvchi, shoirlarnigina emas, balki jurnalistlarni ham yetishtirib chiqarishi maqsadga muvofiq. Bir tomondan bu ikki soha ham bevosita ijod bilan bog'liq. Muallif mazkur maqolada "Yosh jurnalist" to'garagini tashkil etish va yuritish haqida fikrlarini o'rtoqlashadi. To'garakni tashkil etishda maqsadni qanday qo'yish, unga erishish uchun nimalarga amal qilish lozimligi yoritilgan. Shuningdek, to'garak faoliyatini yuritishda o'quvchilar bilan ishlash, samarali metodlardan foydalanish haqida so'z yuritiladi. Ushbu metodlarni o'z tajribasida sinab ko'rib, kutilgan natijaga erishganligi bayon qilingan.*

Annotaciya: *This article talks about the formation and development of journalism skills among students of creative schools. The author of the article shares his personal opinion on how to organise and how to lead the "Young Journalists" circle. The article discusses what goals are set when organizing a circle, what you need to pay attention to in achieving these goals. Also the article says how you can work with pupils in the circle, what methods you can use. All the methods given in the article have been tested and brought a positive result.*

Annotaciya: *В настоящей статье говорится о формировании и развитии навыков журналистики у учащихся творческих школ. Так как творческие школы направлены*

не только на развитие поэтических и писательских способностей учащихся, но и на подготовку будущих журналистов. Во всех отношениях эти два направления тесно взаимосвязаны. Автор статьи делится личным мнением о том, как организовать и как вести кружок "Юные журналисты". Рассказывается какие цели ставятся при организации кружка, на что нужно обратить внимание при достижении этих целей. Также в статье говорится как можно работать с учащимися в рамках кружка, какие методы можно использовать. Все приведенные в статье методы опробованы и принесли положительный результат.

Tayanish sózler: *Kásiplik sheberlik, Jurnalistika, Stilistika, Dilwarlıq óneri, Sóylew mádeniyatı, Demokratiyalıq pikir*

“Biz bugun huquqiy demokratik davlat qurayotgan ekanmiz, jurnalistikaning butun dunyoda e'tirof etilgan, o'zgarmas talab va mezonlariga amal qilishimiz zarur. Bu mezonlarning eng asosiysi – xolislik va haqqoniylikdir.”

Sh.M.Mirziyoev.

Jaslardağı hár qıylı qábiletlerdi qáiplestiriw, onıń shaxs sıpatında intelektin rawajlandırıw, qızıǵıwshılıǵına qaray tarawlarǵa baǵdarlaw – dáwir talabı ekenligin ayta otırıp, prezidentimiz kóp imkaniyatlar jaratıp bermekte. Jaslarmızdı dúnya júzi boyınsha eń aldaǵı tájiriybelerden úlgi alıp oqıtamız, tárbiya beremiz, tálim sistemasın rawajlandırıwda hesh nárseni ayamaymız degen edi jurttı basshımız. Bul sóziniń dálili etip, elimizdegi dóretiwshilikke qábileti bar, ádebiyatqa qızıǵıwshı basım bolǵan balalar ushın dóretiwshilik mekteplerin ashqanın atap ótsek boladı.

Dóretiwshilik mektebi oqıwshıları arasında tek ǵana jazıwshı, shayırlar ǵana oqıydı degen túsinik naduris. Barlıq oqıwshılar dóretiwshi bola bermeydi. Oqıwshınıń jeke qábiletin inabatqa alıp, olardı tiyisli tarawlarǵa baǵdarlaw bul pedagoglardıń wazıypası. Oqıwshılar hár túrli tarawǵa qızıǵıwı múmkin, maselen súwret salıwǵa, muzıka jazıwǵa, har qıylı dizayn jaratıwǵa. Bulardıń bári de dóretiwshilikten kelip shıǵadı.

Ayırım oqıwshılarda dóretiwshilik qábilet bolmaǵanı menen sózge sheber, adamlar menen qarım-qatnas jasay alatuǵınları da bolıp keledi. Mine, usınday oqıwshılardı jurnalistikaǵa baǵdarlasa maqsetke muwapıq boladı.

Jurnalistika degen keń túsinikke iye. Jurnalistler - bul xalıqtıń tili. Sol ushın da, waqıyanı anıq, burmalamay tuwrı jazadı. Jurnalistler tek tele-radioda emes, gazeta-jurnallarda da boladı. Jas jurnalistlerdi qáiplestiriwde belgili bir reje tiykarında islew kerek. Dáslep teoriyalıq bilim berip, sol teoriyanı qáiplestiriwde ámeliy bilimge ótedi. Eń baslısı, jurnalistlikke qábileti

bar degen oqıwshılardı tańlaw tiykarında saralap alıw kerek boladı. Sebebi, bul dógerекke qızıǵatuǵın oqıwshıar ǵana jaqsı nátiye kórsete alıwı múmkin.

Dóretiwshilik mektepleriniń jeke gazeta yaki jurnalı shólkemlestiriledi. Sonıń menen birge media toparı dúziledi. Mine, usı jumıslardı alıp barıwda “Jas jurnalistler” dógeregi aǵzaları qatnasadı. Usı tárizde jaslardı jurnalistikaǵa baǵdarlap barıladı.

“Jas jurnalistler” dógeregin shólkemlestiriw ushın qoyılatuǵın maqsetler

Bilim beriwshi:

Sóylew mádeniyatın asırıw;

Sózlerdi stillik jaqtan durıs qollanıwdı úyretiw;

Dóretiwshilik qábiletin asırıw;

Maǵlıwmatlardı argumentke tiykarlanıp bayanlay alıwın úyretiw;

Ǵalaba xabar qurallarınan paydalana alıwın úyretiw;

Social tarmaqlarda jumıs alıp barıw iskerligin asırıw;

Rawajlandırıwshi:

Sawatlı jazıw, sóylew, waqıyalar haqqında óz betinshe pikirley alıw uqıp hám kónlikpelerin rawajlandırıw;

Dialog hám monologta sóylew qábiletin asırıw;

Yadta saqlaw, qıyal etiw, pikirlewin rawajlandırıw;

Kommunikativlik sawatxanlıǵın asırıw;

Tárbiyalıq:

Oqıwshılarda juwapkershilik sezimin oyatıw;

Adamlar menen qarım-qatnas jasawdı úyretiw;

Kósipke baǵdarlaw;

Dúnyaǵa kóz-qarasın keńeytiw;

Eń baslısı, ózine bolǵan isenimdi qalıplestiriw.

Bul baǵdarda jumıs alıp barıw arqalı oqıwshılarda adamda bolǵan jeke unamlı paziyletler, sociallıq belsendilik, hár tárepleme pikirlew, ózine shaxs sıpatında baha beriw, átiraptaǵı waqıyalarǵa qatnaslı jeke poziciyasın anıqlaw qalıpleseedi. Oqıwshılardıǵa jurnalistlik jumıslarda neler talap etiletuǵının úyretiw, jurnalistler rolinde bolıwın túsindiriw, dóretiwshilik qábiletin júzege shıǵarıw usınıladı.

Mekteplerde jurnalistlik kásibine baǵdarlaw dástúri usı kúнге shekem bolmaǵan. Eger oqıwshıǵa kerekli bolǵan kónlikpe hám bilimdi durıs bere alsaq, onda álbette mektep dáwirinde de, aldaǵı waqıtta da óz sheberligin kórsetip bere aladı. Bul dógerекtiń aktuallıǵı sonda, kommunikativlik baylanıs processinde oqıwshılardıń ómirindegi poziciyasında belsendilik qalıpleseedi.

Dógerekti shólkemlestiriwde dógerek assısı óz aldına úlken maqsetlerdi qoyıwı talap etiledi. Sebebi, hárqanday jumıstı baslamastan aldın maqset hám wazıypalardı dúzip alıwımız kerek boladı.

“Jas jurnalistler” dógereginin wazıypaları:

1. Jurnalistik kásibiniń tiykarı (tariyxı) menen tanıstırıw;
2. Jurnalistik kásibiniń specifikası hám ádep-ikramlılıq qısıyetleri haqqında baslanğısh túsiniklerdi qalıplestiriw;
3. Zamanagóy gálaba xabar qurallarınıń bağıtında isley alıwın úyretiw, kerekli hám qızıqlı materiallardı jıynaw hám jámáátshilikke jetkerip bere alıwın támiynlew;
4. Baspadan shıǵatuǵın materiallardı tayarlawda bilim hám kónlikpelerin qalıplestiriw;
5. Dógerek aǵzalarınıń dóretiwshilik qábiletin rawajandırıw maqsetinde jazba materiallar tayarlaw boyınsha baqlaw jumısların ótkerip barıw;
6. Tayarlagan materiallarına kompyuter arqalı kórkem bezew beriw sabaqların alıp barıw;
7. Oqıwshılardıń jazba hám awızeki sawatlılıǵın qalıplestiriw boyınsha zamanagóy metodlardan paydalanǵan halda rejege qosımshalar islep shıǵıw;
8. Informaciyalıq - kompyuterlik texnologiya boyınsha bilim, uqıp, kónlikpelerin meńgeriw.

Joqarıda kórsetilgen wazıypalardı ámelge asırıw arqalı alǵa qoyılǵan maqsetler óz kórinisin tabadı hám tómendegi nátiyjelerge erisiwi kútileti.

1. Kúndelikli turmıstaǵı waqıyalardı qızıqlı etip bayanlay alıwı;
2. Dúnyaǵa kóz-qarası keńeyiwi;
3. Jurnalistika tarawında mádeniy hám kásiplik dárejesiniń kóteriliwi (sawatlı intervyu alıw, kórgizbe, spektakl, filmlerge recenziya jaza alıw, fotoreportajlar tayarlay alıw, materiallardı baspada tayarlay alıw hám redaktorlaw);
4. Monolog hám dialogta sóyley alıw.
5. Belsendi puxaralıq poziciyasın tárbiyalaw.

Dógerektiń mazmunı hám metodikalıq iskerligi

Dógerektiń ózgesheligi sonnan ibarat, dóretiwshilik penen ámelyat bólimi biriktirilgen halda metodikalıq jumıslar alıp barıladı. Dógerek tiykarınan ana tili hám ádebiyat páni menen baylanıslı. Sebebi, jurnalistikada sóylew, sawatlı jazıw talap etiledi. Bunda tómendegi shınıǵıwlar ámelge asırıladı: pikir erkinligi, sózlik qorın tolıqtırıw, dikciya tb.

Dógerek sabaqlarında oqıwshılar shıǵarma jumısların jazadı. Belgili bir waqıya haqqında óz pikirlerin bayan etedi. Bul arqalı oqıwshınıń qay dárejede jurnalistlik sheberlikke iye ekenin biliwge boladı. Oqıwshılardıń arasında maǵlıwmatlardı jazba túrde hám video arqalı jetkerip beriw sheberlikleri júzege keledi. Ayırım oqıwshılar tek jazba material tayarlaw uqıbına iye bolıp keledi. Biraq jurnalist hár tárepleme bolıwı talap etiledi. Sol ushın qábiletine qaray oqıwshılar arasında tájiriye almasıw shınıǵıwları ótkeriledi. Sonıń menen bir qatarda jas jurnalistler tayarlaǵan materiallardı ózleri arasında sınaǵa alıw ilajları da ótkeriledi. Yaǵnıy, bir-biriniń tayarlaǵan materiallarına sın pikirler beredi, jeke bikirlerin bildiredi. Solay etip, jurnalist óziniń qáte-kemshiliklerin ańlay aladı.

Jas jurnalistler tek ǵana materiallardı jıynap, onı jámáátshilikke usınıp qoymastan, tayarlaǵan materiallarına kórkem-bezew beriwdi de biliwi kerek. Bul jerde jurnalistlerde media sawatxanlıq kerek boladı. Sol ushın dógerektiń baslı jumıslarınıń biri – bul media jumısları esaplanadı. Bunda oqıwshılarǵa videoreportajlardı, baspa materiallardı kórkemlik jaqtan bezew jumısları úyretiledi.

Dóretiwshilik mektepleri óz gazeta-jurnalına, mekteptiń jeke radio tarmaǵına, qala berse sociallıq tarmaqlarda óz kanallarına iye bolsa, onı jámáátshilikke en jaydırıwda úlken járdem boladı. Dógerek aǵzaları jas ózgesheligine qaray usı tarawlarǵa rubrikalar boyınsha bólistiriledi. Al, rubrikalardı tańlawda bolsa dógerek aǵzaları menen oylasilǵan halda, qızıǵıwshılıǵına qaray tańlap alsa boladı.

Mektebimizde shólkemlestirilgen “Jas jurnalistler” dógereginde qanday jumıslardı ámelge asırǵanımız haqqında qısqasha aytıp ótsem. Dógeremizde 20 oqıwshı bar. Bul oqıwshılar kasting arqalı tańlap alındı. Kastingte olarǵa video-reportaj tayarlaw wazıypası berilgen edi. Oqıwshılarımızdıń zaman menen teń qádem qoyıp atırǵanı bizdi quwantadı. Kasting qatnasıwshıları júdá jaqsı reportajlar tayarlaǵan edi.

Dógerek aǵzaların qábiletine qaray “Ayaziy” jurnalı jurnalisti, radio tarmaq jurnalisti hám telejurnalist dep toparlarǵa bóldik. Hár bir topar ushın óz aldına reje islendi, wazıypalar belgilep qoyıldı. Al, barlıq toparlar ushın ulıwma ortaқ sabaqlar da bar. Bular etika, stilistika, dilwarlıq óneri, sóylew mádeniyatı boyınsha lekciyalar ótiledi. Ádebiyat hám kórkem ónerge baǵdarlanǵan “Ayaziy” jurnalımızda oqıwshılar ushın arnawlı rubrikalar bolıp, jurnal boyınsha jurnalistlerimiz óz materialların jarıtıp baradı. “Kún sorawı”, “Siz bilesiz be”, “Talant +”, “Ayaziy NEWS” rubrikaları boyınsha jas jurnalistler tárepinen tayarlanǵan materiallar járiyalanıp barıladı. Mektebimizdiń ishki radio tarmaǵı arqalı “Ayaziy izbasarlari” (Jas dóretiwshiler dóretpeleri), “Ayaziy ıqlasbentleri” (I.Yusupov hám basqa da shayır-jazıwshılardıń shıǵarmaların kórkemlep oqıw), “Hámme biliwi shárt” (Qızıqlı hám kerekli maǵlıwmatlar), “Ómirbek laqqı” (Házil hám yumor) rubrikaları óz jumısların alıp baradı. Al,

telejurnalistlerimiz bolsa video reportajlar tayarlaydı. Bul topardıń rubrikaları da jurnaldıń rubrikaları menen birdey bolıp keledi.

Sabaqlardı ótiw formaları

Dógerectiń áhmiyetliligi sonda, oqıwshılar ózinde úlken juwapkershilikti sezedi, átiraptaǵı waqıyalarǵa kóz-qarası keńeyedi, olarǵa juwapker shaxs sıpatında qatnas jasay aladı. Sol ushın da, sabaqlardı ótiwde usılarǵa qalay erisiwge boladı degen sorawdan uzaqlasıp ketpewi kerek.

Ózlerine bekitilgen rubrikalar boyınsha materiallar tayarlawda jumıslardı jeke hám topar menen alıp barıwǵa boladı. Bul onıń aytajaq bolǵan maǵlıwmatınıń quramalılıǵına baylanıslı bolıp keledi.

“Jas jurnalistler” dógeregi sabaqları háptede eki ret teoriyalıq túrde bolsa, qalǵan kúnlerinde ámelyatta boladı. Yaǵnıy, oqıwshılar ózlerine bekitilgen rubrikalar, wazıypalar ústinde jumıs alıp baradı. Álbette, sabaqtan tis waqıtlarda.

Jergilikli tele-radio kampaniyası, gazeta-jurnallar redakciyası menen birge islesiw (ámelyatta) ámelge asırıladı. Dógerек aǵzalarınıń qábiletleri ayırım kórsetiwlerge baslawshı etip te alınadı.

Metodikalıq ámeller sıpatında sáwbet, ekskursiya, lekciya, óz betinshe jumıslardı qollansa boladı. Dógerек jumısınıń baǵdarlamasında:

Jeke shınıǵıwlar;

Seminar;

Lekciya;

Sapar shınıǵıwları;

Belgili adamlar menen ushırasıwlar;

Ámeliy shınıǵıwlar (mektep hám internet-gazetalarda qatnasıw, kompyuterde mantaj jumısların orınlaw)

Dógerekte teotiyalıq lekciyalar menen birge jurnalistikaǵa baylanıslı qızıqlı treningler de alıp barıladı.

Dógerек aǵzalarınan jurnalistikani tereń úyreniwde tómendegi talaplar qoyıladı:

Jas jurnalist jumısları kónlikpelerin meńgerip alıwdı shın iqlas penen qálew;

Sabaq barısında belsendi poziciya;

Dóretiwshilik tapsırmalardı orınlaw, rollerde oynawda, dóretiwshilik tańlawlarda qatnasıw, press-konferenciyalarda, gazeta-jurnallarda qatnasıw.

Hár bir balanıń ishki dúnyasında úlken dóretiwshilik potencial boladı, onı sırtqa shıǵarıwda pedagoglardıń sheberligi kerek boladı. Hár bir balanıń ózine tán qábileti, minez-qulqı, bilim, uqıp, kónlikpesi boladı. Mine, usılarǵa itibarsız qalsaq, sol bala jámiyette kereksiz insan bolıp qaladı.

Biz joqarida dógerek sabaqlarında etika sabağı haqqında aytqan edik. Bizge belgili, jurnalist – bul úlken áhmiyetke iye adam. Sol ushın onnan joqarı adamgershilik, sabırlılıq, tapqırlıq, shaqqanlıq, sheberlik hám sheshenlik talap etiledi. Usı qásiyetlerge iye bolğan adam ğana haqıyqıy jurnalist bola aladı. Usılardı ózine qamrap ala alğan bala erteñgi kúnde jámiyette óz ornın taba aladı.

Bala – bul qálbi taza, ele girbiń kórmegen altın tań. Olarğa jol-joba kórsetsek boldı, olar yoshlanıp ketedi. Taza ideyalar, zamanğa say usınıslar óz-ózinin balalardıń ózlerinen shıǵa beredi. Mine, usınıń ózi de dóretiwshilikke dáslepki qádemler bolıp esaplanadı.

Bul baǵdarlama boyınsha jumıs alıp bariw arqalı oqıwshılarda sociallıq belsendilik, gumanitar hám demokratyalıq pikirlewdiń rawajlanıwı, ózine isenim qalıplesedi. “Jas jurnalistler” dógeresinde turaqlı úsh jıldan kem bolmağan waqıt jumıs alıp barsa, tájiriybeli jurnalist shıǵıwına isenim bildiremen. Yaǵnıy, mektepten soń studentlik dáwirlerden baslap-aq kásiplik processin dawam etip kete beriwi anıq.

“Jas jurnalistler” dógeri boyınsha barlıq dóretiwshilik mektepler ushın belgili bir dástúr islep shıǵılsa, usı dástúr tiykarında baǵdarlama da ámelge asırılsa maqsetke muwapıq boladı. Sonıń menen bir qatarda usı dógerek aǵzaları arasında tańlawlar shólkemlestirilse, dógerek aǵzalarında úlken qızıǵıwshılıq oyanǵan bolar edi. Prezidentimiz jaslardıń arasında raqobat bolsa, olarda ósiw, rawajlanıw kúsheyedi degen edi.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR HÁM MATERIALLAR:

1. N.Q.Toshpulatova Jurnalistika psixologiyasi “Sano-standart” baspası Tashkent 2020-j
2. Lazutina G.V. Основы творческой деятельности журналиста. Moskva 2001-j
3. S.G. Korkonosenko. Основы творческой деятельности журналиста. Moskva 2000-j
4. N.Bekmurzaev. Nutq madaniyati va notiqlik asoslari. “Fan” basbası. Tashkent 2007-j